

Kiürül a Balkán – a nagy exodus

Kategória: [2018. július](#)

Írta: Jean-Arnault Dérens és Laurent Geslin

Akár tagjai az Európai Uniónak, akár nem, a dél-európai államok mindegyike korábban soha nem látott demográfiai válságtól szenved: a természetes lakosságcsökkenéshez tömeges kivándorlás járul. A leginkább vállalkozó szellemű emberek távozása veszélybe sodorja az országok gazdasági és politikai jövőjét.

Olga, Petar, Marko, Goran, Szvetlana és mások 2017. október 17-én, a még mindig megosztott Bosznia-Hercegovina szerb részének legfontosabb városában, Banja Luka kellős közepén néhány óra alatt valóságos „siratófalat” emeltek az eltűnőben lévő közösség emlékére – nevek százait írták rá. Az Újrakezdés (Restart) szervezet felhívta az embereket, hogy írják fel ide, „*a jobb élet reményében külföldre távozott*” cím alá szeretteik nevét. Egyik aktivistája, a 27 éves Stefan Blagić elmondta, már nem is tudja számon tartani azokat a barátait, akik a kivándorlás útjára léptek. „*A leginkább képzettek is készek bármilyen munkát elvállalni. Jobb havi 1000 euróért dolgozni egy nyugati szupermarketben, mint 400 euróért itthon.*” A legkeresettebb célországok: Németország, Ausztria, de még Szlovénia is.

Ez az exodus egész Bosznia-Hercegovinát sújtja. A 25 éves Paša Baraković az ország másik részében, a horvát–bosnyák területen, Tuzlában lakik. A nagy, lerobbant munkásváros még mindig az antinacionalista baloldal bástyája. Itt még a konfliktus legsötétebb éveiben (1992–1995) is együtt éltek bosnyákok, horvátok és szerbek. A háborút követő években Paša Baraković egy olyan országban nőtt fel, amelyben a köztulajdont szisztematikusan rabolták ki a rendszerváltást, a folyamatos „átalakulást” kísérő privatizáció során. Emellett a demokrácia jelszavával különböző nacionalista képződmények sajátították ki a hatalmat: a muzulmán SD, a Demokratikus Akciópárt, a Független Szociáldemokraták Uniója (a szerb SNSD) és a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ).

A kivándorlás

Baraković többször járt már Franciaországban, építőipari feketemunkás volt Besançonban. Odahaza legtöbbször havi 300 euróért dolgozik benzinkúton, autószerelőnél. Fizetni kell a munkába járáshoz az üzemanyag árát, és azzal, amit ebédre és cigarettára költ, már több is elmegy, mint amennyit keres. Végül eldöntötte, hogy beiratkozik egy egészségügyi szakiskolába. Ezzel megnyílik a kapu ahhoz, hogy Németországban munkát kapjon, ahol tömegesen alkalmaznak a Balkánról érkezett embereket nyugdíjas-otthonokban. „*A képzés 2600 boszniai márkába került (kb. 1300 euró), a német nyelvvórakért 465 márkát fizettem, és jelentkeztem B2 nyelvvizsgára 265 márkáért.*” Most vízumra és munkavállalási engedélyre vár, egy düsseldorfi klinikán szeretne dolgozni. Az első hat hónapra havi 1900 eurót ígértek neki, később pedig 2500-at kap majd – ezzel már kihozhatja a feleségét és a néhány hónapos kislányát. Bosznia-Hercegovinába vissza-visszajár, amíg a szülei dolgoznak – anyja tanítónő, apja rendőr –, de abban bízik, hogy nyugdíjas korukra kiviheti őket magához Németországba.

Egyre több magánnyelviskola működik Tuzlában. Jártunk az egyikben: a német mint idegen nyelv (Deutsch als Fremdsprache) kurzusokon vagy húsz tanuló görnyedt a nyelvtani gyakorlatok fölé. „*A Banja Lukában működő Glossa nyelviskolának már tucatnyi oktatóhelye van országszerte, és három éve Tuzlában is nyitni akart egyet, arra gondoltam, én is belevágok. És egyre több diákunk van.*” – mondja Alisa Kadić, az igazgatónő, aki egyébként középiskolai némettanár. A Német Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (GIZ) és a bosnyák–horvát föderáció közötti megállapodás

keretében egyes nyugati vállalatok intenzív nyelvi kurzust finanszíroznak négy és fél hónapon át későbbi munkavállalóik számára. *„Mindenkivel jól jár, elsősorban a német vállalatok, akiknek sokkal többre kerülne ez a képzés Németországban”* – mondja Kadić asszony. A Goethe Intézet és a szarajevói Osztrák Intézet tanfelügyelőket küld havonta, ők vizsgáztatnak. *„A külföldi munkára készülőknek gyakran kell elképzeléseiknél alacsonyabb státuszú feladatot vállalniuk, amelyet a piac igényel. Gyógytornászokra sincs annyi szükség, ezért ők gyakran segédápolóként helyezkednek el.”*

A kiutazókról nincs semmiféle nyilvántartás sem tartományi, sem állami szinten. A régió egészében nehezen számszerűsíthető a mozgás, mert a távozóknak nem kell hivatalos bejelentést tenniük. A tuzlai tartomány munkaerő-hivatalának vezetője, Admir Hrustanović szomorúan csóválja a fejét, ő csak a munkanélkülieket tartja számon, de ezek tömege igencsak jól mutatja a mozgás mértékét. 2017-ben a tartományban 98 600 munkavállalót számláltak, és 84 500 volt a munkanélküliek száma, de az utóbbi kevesebb, mint a 2016-os adat, amely elérte a 91 000-et. *„Irodánk Ausztriában és Szlovéniában is kínál munkaalkalmat, mert szerződésünk van ezekkel az országokkal. De a múlt évben mindössze 1500 ember talált munkát irodánk közreműködésével. A többiek úgy tűntek el a nyilvántartásból, hogy bejelentés nélkül mentek el külföldre dolgozni. Így azután azt próbálják elhíttetni a hatóságok, hogy a gazdasági helyzet javul”. Ez a kivándorlás kicsit sem zavarja az ország politikai vezetését. Éppen ellenkezőleg, a munkanélküliségi adatok javulása a társadalmi feszültség enyhülésével jár. Akik elmennek, a választásokon kifejezhetnék haragjukat, de külföldről aligha vesznek részt a voksoláson.*

A távozást tervezők nagy része fiatal diplomás, vagy olyan szakképzettséggel rendelkezik, amely anyaországának is hasznára lehetne. A konzervatív Progresszív Párt alelnöke, Aleksandar Čavić demográfus szerint *„három csoportról beszélhetünk. Azokról, akiknek nincs munkájuk, vagy, akiknek ugyan van, de azt rosszul fizetik, végül azokról, akiknek jó, rendszeren megfizetett munkájuk van, de a politikai instabilitás miatt attól tartanak, hogy lehetetlen korrekt módon felnevelniük a gyerekeiket egy olyan országban, mint Bosznia-Hercegovina.”* A Friedrich Ebert Alapítvány Banja Luka-beli elemzője, Tanja Topić az iskoláztatás drámai helyzetét húzza alá – azt, hogy általánossá válnak a diplomát „árusító” magánegyetemek, valamint azt, hogy összeköttetésekre, politikai ajánlásra van szükség bármely munkahely megszerzéséhez.

Belső okok

„Az emberek azért mennek el, mert elvesztették minden reményüket. Semmi változást sem várnak.” – állítja egy tuzlai polgárjogi alapítvány munkatársa, Jasna Jašarević asszony. 2014 februárjában a város a „plénumok mozgalmának”^[1] epicentruma volt, heves tiltakozó mozgalmakkal a politikai osztály korrupciója és a privatizációs veszteségek ellen. A mozgalom azokban az üzemekben indult, amelyeket dobra vertek, majd a dolgozókat hónapokon át nem fizették, míg valaki meg nem szerezte az egész céget. Azt ugyan hamar elérte a mozgalom, hogy lemondatták a tartományi vezetőket, de rövidesen maga is belső vitákban morzsolódott fel. „2014-ben minden a feje tetejére állt” teszi hozzá Jasna Jašarević. „A plénumok bukásával minden reményünk odalett. Azután májusban pusztító árvíz martaléka lett a környék, a hatóságok pedig semmit sem tettek. Az emberek tudják, hogy ilyesmi bármikor megismétlődhet, és az intézmények nem képesek helytállni. Hogy képzelhetnénk el a jövőt egy ilyen országban?”

A plénum aktivistái és később, 2017 áprilisában Szerbiában is az Aleksandar Vučić elnökké választása ellen tüntető tömegek ezt skandálták: „Itt akarunk maradni, nem akarunk emigrálni!”. A felháborodott tiltakozási hullám akkor is több héten át tartott, és a liberális átalakulás minden olyan témájára kiterjedt, amellyel a mai Szerbia szembesül. Hasonló követeléseket fogalmaztak meg, mint amelyeket Macedóniában a „színes forradalom” idején lehetett hallani. A felkelés bukása után mindegyik országból a lázadás fiatal szervezői távoztak először. Ilyenformán az emigrációval a változás reménye is elsorvadt.

A Balkánon az emigrációnak nagy hagyománya van. A szocialista Jugoszlávia idején sok férfi ment dolgozni Németországba vagy Ausztriába, vendégmunkásként – *Gastarbeiternek* hívták őket. A szerbhorvát nyelvben a *gastarbajter* szó az emigráns szinonimája lett Jugoszlávia-szerte. Később az 1990-es háborúk is jelentős kivándorlást váltottak ki. A mai napig egész családok hagyják el Bosznia-Hercegovinát, ahogy a szomszédos Horvátországot is, pedig az utóbbi 2013 óta az EU tagja. A horvátoknál csak a főváros, Zágráb, a tengerparti városok és a turisztikai övezetek képesek megélni. Néhány kilométerrel a tengerparttól, továbbá az ország keleti és középső részében gyorsan elnéptelenedő területek vannak.

A Szerbia felé vezető autópálya oldalában meghúzódó szlavóniai kisváros, Nova Gradiška gimnáziumának létszámában jól látszik a tendencia. A 2017–18-as tanévben 343 diákja volt, szemben a 2012-es 465-höz képest, ami 27%-os csökkenést jelent. „*Van a városban egy mozi, egy színház, egy kórház, két óvoda, de nincs munka*” – így sóhajt az intézmény vezetője, Ljiljana Ptačnik. A város új ipari parkjában megtelepedett ugyan néhány vállalat, de a bérek alacsonyok maradtak. „*Amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, azt gondoltuk, hogy javulni fog a helyzet, de a fiataloknak nincs türelmük egy esetleges jobb jövőre várni.*” A gimnázium oktatói közül is többen távoztak. A múlt tanévben a művészettörténet-tanárnő követte a párját Ausztriába, „*és nagy nehézségeink vannak a pótlásával*” teszi hozzá az igazgató. Nova Gradiška lakóinak száma az 1991-es népszámlálás idején 17 071 fő volt, 2011-ben már csak 14 229 lakost írtak össze. Az emigráció az elmúlt öt évben még tovább csökkentette a város életerejét, hiszen a fiatalokat vitte el, azokat, akiktől a lakosság megújítását várhatták volna. „*Az Unióba való belépéskor sokan attól féltek, hogy a nyugatiak minden földet felvásárolnak. Ezzel szemben a horvátok mentek el*” panaszolja Ljiljana Ptačnik.

Szlavónia ipari hagyományait, jól képzett munkaerejét ismerik a beruházók. Kis osztrák, magyar és olasz vállalkozások telepednek meg a régióban, ahol a távmunka jelentősen fejlődik, elsősorban a nemzetközi telefonos ügyfélszolgálatok révén, mert ezeknek nagy szükségük van idegen nyelveket beszélő munkatársakra. Ugyanez a helyzet az országhatár másik oldalán, a boszniai Posavinában. A boszniai Szerb Köztársaságban Derventa helység évek óta rekordokat dönt az új vállalatok alapításával. Elsősorban osztrák, magyar és olasz vállalatok telepítenek ki, kis egységekbe, textilipari munkát vagy autógyártási alvállalkozást. A régió könnyen megközelíthető a Zágráb felé vezető autópálya mentén, gyakorlatilag nincs munkajogi szabályozás. A bérek alig haladják meg a 200 euró ellenértékét, és abszolút alapszabály a rugalmasság. Minden kormány vörös szőnyeget terít a külföldi beruházók lába alá, és nem haboznak pénzügyi és szociális dömpinget alkalmazni. Ez az iparkitelepítés semmiféle technológiai transzfert nem hoz, és gyakran rövid ideig tart. Azoknak a dolgozóknak a számára, akik nem hajlandók ilyen alacsony szintű munkavállalási formát elfogadni, nem marad más hátra, mint a kivándorlás.

Külső okok

Németországban kielégíthetetlen mértékű a munkaerőigény. Már vállalatok, tartományok és települések is közvetlenül toboroznak munkaerőt a Balkánon. Bosznia-Hercegovinában és Horvátországban a média rendszeresen szervez munkaalkalommal és munkavállalói vízummal kecsegtető találkozókat. A bajorországi Bad Aiblingben működő, nyugdíjasházakat üzemeltető Sozialwerk Heuser cég a szerb sajtón keresztül adott információt arról, hogy ápolónőket és egészségügyi középkeresetűket keres. A cég fizeti a berendezkedés költségeit, és 1900–2500 eurós havi bért biztosít. Az egész Németországban jelen lévő Küchen Aktuell cég eljött Tuzlába, hogy harminc konyhaberendezésre szakosodott munkást toborozzon.

Gyakran helyi ügynökségek közvetítését veszik igénybe. A Rijekában működő RIAdria Works kőműveseket toboroz Dánia számára. Ugyanebben az Adria északi partján, a turisztikailag kevésbé vonzó, lerobbant ipari városban működik a Riječki Uslužni Servis cég, amely Szerbiából toboroz takarítónőket a régió szállodái számára. A migráció kétszeresére nőtt az orvosi, építőipari, idegenforgalmi és szolgáltatási szektorban: bosnyákok, macedónok, szerbek mennek

Horvátországba vagy Szlovéniába dolgozni, míg a horvátok és szlovénok Németországba indulnak. „A németek meg mehetnek Svájcba” humorizál Banja Lukában Blagić úr.

A következmények

A képzett munkaerő-állomány kivéreztetése olyan fokú, hogy komoly veszélybe sodorja a helyi vállalkozásokat. A Bosznia-hercegovinai Föderáció kereskedelmi kamarája meghúzta a vészharangot, annyira hiányzik a diplomás munkaerő. Mirsad Jašarspahić, a kamara elnöke a képzési rendszert hibáztatja, azt állítva, hogy a piaci igényeknek nem megfelelő szakmákra képeznek. Németországban nem ezen a véleményen vannak. 2018 márciusában a rijekai hajóépítési technikum frankfurti szakmai gyakorlaton lévő diákjainak rögtön munkát kínáltak villanyszerelő-, fűtésszerelő- és hajóácsszakmában. A hajdan dicsőséges rijekai Március 3. hajógyár ma felvásárlóra vár. A szektor privatizációja Horvátország uniós integrációjának egyik előfeltétele volt.

A régió egyetlen országát sem kímélte a sors. A távozás olykor valóságos pánikszerű formát öltött. 2014–15 telén néhány hét alatt több mint 100 000 koszovói hagyta el az országot, a lakosság mintegy 7%-a. Szerbia és Pristina akkor kötött meg egy szerződést, amely lehetővé tette, hogy a koszovói lakosok személyi igazolvánnyal utazhassanak be Szerbiába. Onnan egyenesen vitték őket buszokkal a Vajdaságba, és több tízezer személy lépett át illegálisan Magyarországra, hogy Németország felé vegye az irányt. Koszovó ugyanis az egyetlen olyan ország a Balkánon, amelynek lakosai vízumkötelesek a schengeni térségben. Munkavállalási engedély és tanulmányok folytatására jogosító papírok nélkül néhány hónap múlva kiutasították a politikai menedékjogot kérő koszovóiakat – akik pedig mindenüket pénzzé tették az utazás finanszírozásához.

2017. szeptember 7-én, egy újabb pánikrohamban, ismét Szerbia felé indult sok ezer koszovói, olyannyira, hogy a koszovói hatóságok kénytelenek voltak órákra bezárni a pristinai buszpályaudvart. A június 11-i választásokat követően, három nappal szeptember 7-e előtt alakult meg az UÇK gerillaszervezetből képződött pártokból a koalíciós kormány, s ezzel elhalt az önrendelkezés minden reménye, amelyben a baloldali Vetëvendosje választási formáció feltűnése nyomán bíztak az emberek.

Hasonló kivándorlási hullám volt észlelhető Montenegróban 2015 tavaszán. A lepusztult régió lakosai Alsó-Szászországba mentek szerencsét próbálni, Németország észak-nyugati tartományába, amely maga is demográfiai válság sújtotta terület. A helyi önkormányzati vezetők a német szövetségi kormányhoz fordultak, hogy küldjenek minél több menedékkérőt hozzájuk. Goslar polgármestere így fogalmazott: „*Helyi közösségünk túlélése érdekében szükségünk van rájuk*” – szavait meghallották Montenegróban is[2].

Bulgária keleti részén és Szerbia dél-keleti területein lassan egész régiók válnak néptelenné. A nemzeti statisztikai hivatal adatai szerint a 2002-es és a 2011-es népszámlálás között 160 000 ember hagyta el Szerbiát. Az ország lakosainak 2030-ban várható száma kevesebb mint 6 millió, ma 7,7 millióan élnek itt. A lakosság átlagéletkora az 1995-ös 38,8 évről 2015-re 42,7 évre tolódott ki.

A zágrábi egyetem földrajz karának demográfusa, Stjepan Šterc statisztikai táblázatok fölött tördeli a kezét kis irodájában. „*Az egyetlen igazi probléma, amellyel a politikai vezetésnek szembe kellene néznie, az a horvát lakosság számának csökkenése, hiszen ez határozza meg a közpolitika összes többi célját.*” És sorolja a számokat. 2017-ben 18 000 emberrel több halt meg, mint ahány született, a termékenységi ráta egy nőre számítva továbbra is 1,4. Valószínűleg mintegy 70-80 000 ember távozott külföldre. Tehát a 4,1 milliós lakosságból 90 000-nyi, vagyis mintegy 2,2% veszett el. Az emigráció a születésszámot is befolyásolja, mert a gyerekvállaló korban lévők mentek el elsősorban. Továbbá még mindig érzi az ország a háború okozta veszteségeket: mintegy 200 000 szerb lakos kényszerült elköltözni 1995-ben. „*Ha így megy tovább, a horvát lakosság egynegyedét veszítjük el egy évtized alatt*” teszi hozzá Stjepan Šterc, aki konzervatív körökhöz közeliként a születésszámot növelni szándékozó politika harcos híve. „*Elsőrendű feladat a dolgozó, gyermekvállaló nők védelmét szolgáló intézkedések meghozatala. Meg kell tiltani, hogy a nőt terhessége miatt elbocsáthassák,*

rugalmas munkaszervezésre van szükség, a nagycsaládosoknak rendszeres támogatást kell nyújtani, és a demográfiai katasztrófa által sújtott területeken csökkenteni kell az adókat. Németország minden bizonnyal tovább szívja majd ki Kelet-Európa életerejét, ezt pótolni kell.”

Megoldási kísérletek?

A demográfiai probléma és a formálódó szociális katasztrófa megoldására a Balkán kormányai mindössze annyit tesznek, hogy megnehezítik az abortuszt, ezzel elégtve ki a konzervatívok igényeit. Március 19-án Vučić elnök nem habozott a „*nőkhöz és az anyákhoz könyörögni, hogy értsék meg Szerbia szükségleteit*”. Ugyanakkor arra kérte az orvosokat, hogy mutassák meg az abortuszt kérő nőknek ultrahangon a magzatot, és tegyék hallhatóvá szívhangját. A hadügyminiszter megígérte, hogy „*a maga részéről mindent megtesz Szerbia elnéptelenedése ellen*”, a kulturális minisztérium pedig pályázatot írt ki jól hangzó jelmondatokra a születésszám növelése érdekében...

A szomszédos Horvátországban, ahol igen erős a konzervatív mozgalmak nyomása, új törvényt hoznak az 1978-as helyett. Az abortuszt kérő nőknek szervezett tanácsadáson kell részt venniük, és a beavatkozás előtt gondolkodási időt írnak elő számukra. Széles médiatámogatás övezi a születések számát növelni szándékozó mozgalmat, miközben a politikai osztály csődje, a korrupció, a gazdaságra rákényszerített neoliberális megoldások minden régióbeli országot kivéreztetnek.

Nagyon kevésbé valószínű, hogy ez a kapkodás meg tudná állítani a demográfiai zuhanást, hiszen még az ipari termelés betelepítése a nyugati országokból (delokalizáció) sem lassítja a távozás ütemét. „*Öt évig éltem Németországban, és tudom, hogy az ott nem a paradicsom*” – mondja Kadić, asszony, a tuzlai nyelviskola vezetője. „*De nem lehet megállítani a folyamatot, mindenki el akar menni. Minthogy valószínűleg én leszek az utolsó, aki elhagyja a Balkánt, valószínűleg nekem kell majd eloltanom a villanyt.*”

A szerzők Jean-Arnault Dérens és Laurent Geslin a *Courrier des Balkans* folyóirat újságírói. Szerzői a *Là où se mêlent les eaux. Des Balkans au Causase, dans l'Europe des confins (Ahol összefolynak a vizek. Európa szegélyén a Balkántól a Kaukázusig)*, La Découverte, Párizs, 2018.

Fordította: Völgyes Gyöngyvér

[1] Lásd a szerzők 2014 márciusi cikkét: La Bosnie enfin unie... contre les privatisations [Bosznia végre egységes... a privatizálás ellen], a Magyar diplomában itt olvasható: http://www.magyardiplo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1501

[2] Grand exode du nord de Montenegro: la Basse-Saxe, la nouvelle terre promise [A nagy kivándorlás Montenegro északi részéből: Alsó-Szászország az új ígéretföldje], *Le Courrier des Balkans*, 2015. május 6.

- [balkán](#)
- [jugoszlávia](#)
- [szerbia](#)
- [társadalom](#)